

Formación de líderes ambientales

Autoras: [Yolanda Pereira Lentino](#)¹ y Andrys Atencio Saravia

Resumen.

En este artículo se muestra el trabajo realizado por 3 grupos de estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil quienes desarrollaron trabajos de grado para optar al título profesional, con el objetivo de formar líderes ambientales para disminuir las consecuencias del calentamiento global fomentando acciones enfocadas: a la siembra, cuidado y conservación de las plantas; al uso racional de la energía y, al cuidado del agua y la conservación de las fuentes hídricas.

Palabras claves: formación, líderes ambientales, calentamiento global, energía, agua, fuentes hídricas, conservación de plantas.

Abstract.

This article shows the work of three groups of students of the Bachelor of Early Childhood Education who developed grade work for the degree professional, with the aim of training environmental leaders to reduce the impacts of global warming by promoting actions aimed: to planting, care and conservation of plants, the rational use of energy and water care and conservation of water sources.

¹Licenciada en Educación Preescolar y promoción de la familia. Maestrante en Educación. Docente coordinadora de prácticas y proyección social en los programas de Licenciaturas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Correspondencia: Yolanda.pereira@curnvirtual.edu.co

Keywords: vocational training, environmental leaders, global warming, energy, water, water sources, plant conservation.

Introducción.

El calentamiento global es un fenómeno natural que está en aumento en las últimas décadas y que día tras día afecta la calidad de vida del planeta. La falta de conciencia, el abuso en el uso de los recursos naturales, la deforestación de manera no planificada ni controlada, la industrialización y el uso indiscriminado de químicos que deterioran la capa de ozono, han desencadenado una serie de manifestaciones ambientales y climáticas anormales que desequilibran la vida humana en todo sentido; manifestaciones que van desde el verano y la sequía en unas regiones, como la precipitación de lluvias abundantes que ocasionan inundaciones con consecuencias fatales en otras, y asimismo el aumento desproporcionado de la temperatura y la disminución de ésta a niveles muy bajos.

Teniendo en cuenta esta problemática y sabiendo que son las instituciones educativas uno de los espacios más importantes de la formación humana, el semillero Grupo de investigación ambiental, GIAM, de la facultad de pedagogía de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena se ha interesado en formar líderes ambientales que compartan y transmitan esos conocimientos en su contexto con el fin de contribuir, desde la escuela, en la disminución del calentamiento global, y conformar una red de apoyo al planeta, uniéndose a las actividades que se vienen desarrollando a nivel mundial.

Para ello se implementó la investigación en 6 instituciones privadas de la Ciudad de Cartagena de indias a partir de cuatro ejes: La arborización, el reciclaje, la energía y las fuentes hídricas. De esta manera se diseñaron actividades lúdico-pedagógicas que

ayudaron a la sensibilización y a concientizar a estudiantes, padres de familia, docentes, y a la comunidad en general, sobre la protección de su medio ambiente. Los objetivos, acciones y metas de estos proyectos estuvieron encaminados al desarrollo de una conciencia colectiva, perdurable y corresponsable que redunde en un cambio de actitud total ante los inadecuados actos y procedimientos del hombre que alimentan el fenómeno ambiental, contribuyendo así con un desarrollo humano sostenible coherente con los objetivos del milenio.

Metodología.

La arborización, el reciclaje y el uso adecuado de las fuentes hídricas y de la energía son, sin duda, acciones que contribuyen a disminuir las consecuencias del calentamiento global. El proyecto de formación de líderes ambientales se inscribe en una investigación de acción educativa con un enfoque cualitativo, debido a que involucró a la comunidad y buscó producir conocimientos para guiar el proceso y conllevar a la modificación de la realidad, y a su vez explicar el accionar de la humanidad frente a la problemática del calentamiento global. Se utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos como las impresiones de los niños, padres de familia y los habitantes del sector, la observación participante, entrevistas semi-estructuradas, encuestas, fotografías así como la revisión de material bibliográfico que sirvieran de base para fortalecer el trabajo investigativo, posteriormente, fundamentados en el análisis de los insumos anteriores, se diseñaron e implementaron estrategias pedagógicas que posibilitaron un cambio de actitud ecológica.

El proyecto de Arborización se llevo a cabo por Espinosa, F. y Gómez, Y. (2009) en los Institutos San Antonio del Campestre, ubicado en el barrio el Campestre, y Mi

ABCdario, ubicado en la Urbanización La Princesa. Este tuvo como fin concientizar a la comunidad de los beneficios del sembrado de árboles y de su cuidado y del rescate de zonas verdes, como actividades que nos permite interactuar con nuestro ecosistema de una manera positiva y constructiva. Entre las actividades realizadas en estas dos instituciones se encuentran la elaboración de talleres sobre sembrado, cuidado, poda de árboles con la supervisión de un ingeniero forestal, la realización de una marcha ecológica en la se distribuyeron folletos sobre arborización y la producción de una cartilla didáctica.

El proyecto de Reciclaje a cargo de Quesada, B., Herrera, Y. y Magallanes, Y. (2009) fue desarrollado en las instituciones Beverly Hills y Gimnasio Altaír de Cartagena ubicadas en los barrios Country y Manga, respectivamente. Planteaba la necesidad de reducir la cantidad de nueva materia prima requerida, re-utilizando materiales para el mismo propósito. Las investigadoras realizaron charlas sobre el reciclaje y sus efectos frente a la naturaleza, a su vez se entregó una información a los padres y a la comunidad en general por medio de afiches y folletos, y se hizo una caminata en búsqueda de la sensibilización de la comunidad. Por otra parte, se desarrollaron experimentos con los niños en los cuales se dio la aplicación del reciclaje y la reutilización de materiales. Por último se desarrolló una cartilla para formar líderes ambientales e involucrar a más participantes a este cambio.

En lo que respecta al uso racional de la Energía Isenia, C y Suárez, L. (2009) trabajaron en la Institución Juan Pablo II, con el apoyo y la supervisión de un ingeniero eléctrico, se valieron de charlas sobre los diversos tipos de energía, sobre electrodomésticos que utilizan mayor energía, así como ideas útiles para el ahorro de la energía tanto en casa como en el carro. Esta investigación hizo énfasis en la puesta en práctica de lo expuesto en

el decreto 3450 que consiste en cambiar los bombillos amarillos por los bombillos fluorescentes antes del 2011. De igual forma se realizó una marcha ecológica y se elaboró una cartilla en la que se suministraba información sobre el uso racional de energía.

Por su parte el proyecto realizado por Díaz, K. y Palencia, Y. (2009) en la institución Divino Salvador ubicada en el barrio El Socorro realizó acciones enfocadas al cuidado del agua y la conservación de las fuentes hídricas, para ello se crearon espacios pedagógicos como talleres y charlas de sensibilización para divulgar la importancia del agua y su cuidado, así como del deterioro de los recursos hídricos debido a la contaminación. Otro tema fundamental en esta investigación fue la supervisión del uso del agua que hacen los niños en la casa. Se hizo una caminata y un fashion ecológico y del mismo modo se elaboró una cartilla y se distribuyeron folletos sobre el cuidado y uso del agua.

Resultados.

Los resultados arrojados en las encuestas y entrevistas hechas evidencian que las personas de la muestra tomada tienen conocimiento acerca de la temática del calentamiento global, sin embargo, es muy poco el conocimiento sobre las acciones a realizar para disminuirlo aun sabiendo los beneficios que están otorgan, se tiene claro el necesario cuidado de las plantas pero no cómo usar adecuadamente la energía o de cómo reciclar, por otro lado, no hay conciencia clara y comprometida en la utilización adecuada del agua pues se piensa que ésta no es inagotable. De ahí que los resultados de este proyecto de investigación hayan sido óptimos y eficaces.

Un aspecto relevante en esta investigación fue la aceptación que tuvo el proyecto dentro de todas las comunidades, en cuanto a charlas de sensibilización, las caminatas y el recibimiento de los folletos, generando el impacto esperado y tomando conciencia del daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Con las campañas de arborización se rescató una zona verde que se encontraba en mal estado, permitiendo así que se colocaran en práctica los conocimientos adquiridos durante la realización de los talleres. En el proyecto de reciclaje fue de gran ayuda el hecho de que a la comunidad le gusta reciclar y a pesar que algunos manifestaron no poseer los diferentes tanques de basura en sus hogares para realizar una buena distribución de sus desechos o no tener suficiente espacio en sus patios, se puso en marcha clasificación de las canecas según tipo de basuras y desechos (papeles, vidrios, plásticos, desechos orgánicos).

En lo que se refiere al uso racional de la energía, la gran parte de la comunidad se dispuso a aportar un poco de esfuerzo contribuyéndole al medio ambiente desconectando los artefactos eléctricos como planchas, licuadoras, secadores, y aquellos que se no estén utilizando en el momento, del mismo modo en muchas viviendas se inició el cambio de bombillos. En cuanto al cuidado del agua es preocupante la actitud de la mayoría de los padres de familia que consideran que la supervisión del uso adecuado del agua no constituye un problema en si mismo, sino cuando implica que a mayor volumen de agua utilizada, mayor tarifa en el servicio; estas personas no se han percatado el estar frente a un recurso natural cada vez más escaso y que puede llegar a agotarse en el planeta y aunque las condiciones para abordar un proceso de educación ambiental estén dadas, es necesario reforzar e implementar acciones progresivas y una mayor gestión para evitar el desperdicio del agua.

Otro hecho fundamental fue el haber logrado que las instituciones utilizaran el material de la cartilla didáctica para la formación de los niños y docentes en las temáticas de la arborización, el reciclaje, el cuidado del agua y el ahorro de la energía.

Con respecto a convertirse en líderes ambientales hubo, en la mayoría de los casos, una gran disposición a ejercer algún tipo de liderazgo dentro de la comunidad, pero también es preocupante que en algunos casos se aduce que estos procesos son responsabilidad de alguien más y que la falta de tiempo o el poco conocimiento acerca de las medidas para disminuir las consecuencias del calentamiento global son factores que determinan la no vinculación en esta clase de procesos. Es necesario, entonces, continuar las capacitaciones y los talleres de sensibilización ambiental para cambiar las ideas erróneas que sobre el cuidado ambiental tienen algunos integrantes.

Discusión.

El desarrollo de las distintas actividades planificadas para la formación de líderes ambientales permitió establecer que cuando los niños son agentes activos dentro del proceso asimilan la información de una forma mucho más fácil permitiendo que se vuelvan multiplicadores de la información en otros contextos.

La formación en el liderazgo ambiental ha venido perfilándose como estrategia fundamental para la comprensión de la problemática del calentamiento global y al mismo tiempo como actividad que refuerza la adquisición de valores y los comportamientos necesarios para afrontar problemas actuales.

Hay que seguir liderando proyectos ambientales que permitan ir vinculando cada día a la comunidad y seguir fortaleciendo el trabajo desde las escuelas para que los

educandos continúen participando activamente y sean transmisores de la información, para ello es necesario plantear a las altas instancias educativas la necesidad de formar al docente en materia de educación ambiental para sensibilizar a la población acerca de lo que realmente acarrea el calentamiento global al planeta, contribuyendo de esta forma a una educación integral en los educandos.

Las instituciones han de crear grupos ecológicos con propósitos bien establecidos donde los participantes se sientan con sentido de pertenencia hacia su medio ambiente y puedan así, multiplicar la información al resto de la comunidad.

Si bien se requiere de la participación ciudadana, la intervención de organizaciones gubernamentales, podría ser de gran ayuda para enfrentar y disminuir el fenómeno lo es la del calentamiento global y sus correspondientes repercusiones sociales.

En definitiva, a partir de esta investigación se pueden generar nuevos procesos de trabajo pedagógico- ambiental desde y hacia las comunidades educativas, así como el diseño de planes estratégicos de mejoramiento ambiental integral. La educación ambiental ha de ser de vital importancia tanto para los individuos como para los colectivos pues esta va en busca de la transformación sustancial del entorno natural y urbano para que se responda al desarrollo sustentable y a la exigencia de una mayor calidad de vida.

Referencias.

Díaz, K. y Palencia, Y. (2009). Formar líderes ambientales en el colegio Divino Salvador, de la ciudad de Cartagena de Indias, para disminuir las consecuencias del calentamiento global fomentando acciones enfocadas al cuidado del agua y la conservación de las fuentes hídricas. Tesis de Grado presentada como requisito para

optar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Corporación universitaria Rafael Núñez, Cartagena.

Espinosa, F. y Gómez, Y. (2009). Formar líderes ambientales en las instituciones educativas: Instituto San Antonio del Campestre e Instituto Mi abcdario, de la ciudad de Cartagena de Indias, para disminuir las consecuencias del calentamiento global fomentando acciones enfocadas hacia el sembrado, cuidado y conservación de las plantas. Tesis de Grado presentada como requisito para optar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Corporación universitaria Rafael Núñez, Cartagena.

Isenia, C y Suárez, L. (2009). Formar líderes ambientales en el Instituto Juan Pablo II, de la ciudad de Cartagena de Indias, para disminuir las consecuencias del calentamiento global fomentando acciones enfocadas al uso racional de la energía. Tesis de Grado presentada como requisito para optar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Corporación universitaria Rafael Núñez, Cartagena